

K.SULTANOV TIN «ÁJINIYAZ» ROMANINDA FEYIL FRAZELOGIYALÍQ SINONIMLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

Ábdinazimov Sh.

Ilimiy basshı - f.i.d, professor

Uzakova Janar

QMU, 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15623092>

Annotaciya: Bul maqalada xalqımızdın talantlı jazıwshısı K.Sultanovtın «Ájiniyaz» romanında jumsalğan feyil frazeologiyalıq sinonimlerdın qollanıwı úyrenilgen. Frazeologizmler arasındagı sinonimiya qubılısı, onıń kórkem shıǵarmalardaǵı atqaratuǵın stilistikalıq xızmeti haqqında keń túrde túsinik berilgen. Feyil mánili frazeologizmlerdin óz ara sinonimlik qatnasta keliwi, biriniń ornına birin almastırıp qollanıwdagı ózine tán ózgeshelikleri jazıwshı dóretpeleri tiykarında analizlengen.

Tayanish sozler: frazeologizm, sinonim, frazeologiyalıq sinonimiya qubılısı, feyil mánili turaqlı sóz dizbekleri, komponentlerdin orın tártibi.

Túrkiy tilleri, sonıń ishinde qaraqalpaq tili de sózlik quramda ayrıqsha topar bolıp tanılatuǵın frazeologizmlerge oǵada bay. Haqıyqatında da, frazeologizmler óziniń obrazlılıǵı, tereń mánililigi menen kózge túsetuǵın hár bir millet tiliniń ózgeshe bir kórinisi bolıp tabıladı. Frazeologizmler kórkem shıǵarmada súwretlewdiń leksikalıq-semantikalıq, stilistikalıq qurallardıń biri sıpatında keńnen qollanıladı. Frazeologizmlerdin quramında qansha sóz bolıwına qaramastan, olar barlıǵı jıynalıp barıp ulıwma bir mánini ańlatadı, emocional-ekspressivlik mánini bildiredi.

Qaraqalpaq tilindegi frazeologizmler bir-biri menen óz-ara sinonim, antonim bolıp keledi yamasa óz-ara basqa birlikler menen omonim bolıp keledi. Bunday qubılıslar kórkem shıǵarma tilinde qollanılgan frazeologizmlerde jiyi ushırasadı hám tildin kórkemligin payda etedi.

Qaraqalpaq tilinde sinonim sózler M.Qálenderov tárepinen arnawlı túrde izertlengen [1]. Ol 1970-jılı «Qaraqalpaq tilinde sinonimler» degen temada kandidatlıq dissertaciya jaqladı. Bul miynette qaraqalpaq tilindegi sinonimlerdin payda bolıw jolları, sinonimlerdin sóz shaqaplarına qatnası, frazeologiyalıq sinonimler, stilistikalıq sinonimler, sinonimlerdin grammatikalıq ózgeshelikleri hám t.b. máseleler izertlengen.

Sinonim degende kópshilik izertlewshiler til birlikleriniń birin-biri almastıra alıw uqıplılıǵın túsinedi, al ayırım izertlewshiler, tek mánileri bir-birine jaqın bolǵan til birliklerin sinonim dep ataydı. Óz ara almastıra alıw uqıplılıǵı degende, birinshiden, sinonimlik qatnastagı sózlerdin mánisi boyınsha

birin-biri almastırıwı, ekinshiden, birdey kontekstlerde bir sózdiń ekinshisiniń ornına qollanıla alıw múmkinshiligi túsiniledi. Usı eki faktor sinonimlerdi anıqlawdaǵı tiykarǵı kriteriy bolıp esaplanadı.

Sinonim frazeologizmler qanday jaqınlıq máni bolsa da, kórkem shıǵarmalarda yaki awızeki sóylewde biriniń ornına birin almastırıp qoya beriwge bolmaydı. Bunda olardıń stilistikalıq qollanılıw ózgeshiligine itibar beriw kerek.

Máselen: kewline qıl sıymaw – qapalanıw, kóz juwırtıw – qaraw hám t.b.

Frazeologizmlerde eki túrli sinonimiya ushırasadı. Birinshiden, frazeologizmler jeke sózler menen sinonim bolıp keledi (leksikalıq sinonimiya), ekinshiden frazeologizmler frazeologizmler menen sinonim bolıp keledi (frazeologiyalıq sinonimiya).

Qaraqalpaq tili leksikalıq sinonimlerge qanday bay bolsa, frazeologiyalıq sinonimlerge de sonday bay. Biz bul maqalamızda K.Sultanov shıǵarmalarında qollanılgan frazeologiyalıq sinonimlerdiń jumsalıwına keń túrde toqtalıp, olardıń ózine tán ózgesheliklerin ashıp beriwge háreket etemiz. Olardıń arasında sinonim frazeologizmler ónimli jumsalıp, bunda, ásirese, feyil frazeologizmler úlken xızmet atqaradı.

Biz tallaw jasap atırǵan K.Sultanovtıń «Ájiniyaz» romanı tilinde de frazeologiyalıq sinonimlerdiń hár qıylı stillik maqsetlerde sheberlik penen paydalanılǵanın kóriw múmkin.

Máselen, joq bolıw mánisin bildiretuǵın frazeologizmlerge itibar berip qarayıq:

Ájiniyaz esitti me, esitpedi me, artına bir qaradı da, qayrılmay kóldiń ultanına kirip **kózden ǵayıp boldı.** (27-bet)

Qudıyar Qosıbaydı ertip keldi. Tentek muraptıń talay tayaǵın jep, zaqqı bolǵanlar qarsılasıwǵa júrek ete almay, tóbesin koriwden **zıp berdi.** . (135-bet).

Frazeologizm dara sózden emocional-espressivlik kúshiniń basımlıǵı arqalı ajıralıp, tilge kórkemlik beredi. Solay etip, sinonimler arqalı ayılajaq oydıń tásirliligi támiyin etiledi.

Kórkem sóz sheberleri sinonim frazeologizmlerdi ekspressivlik mániniń kúshliligine qaray óz shıǵarmalarında túrli stilistikalıq reńklerdi beriw ushın jumsaydı. Bul, álbette, jazıwshınıń sóz sheberligine, sheshenligine de baylanıslı.

Kemege kózi túsken sayın **júregi tuwlap**, qattı dúrsiledi. Halıqlap, eki iyninen demin alıp, gá oń, gá shep ayaǵınıń ushınan basıp, tıpırshılap tur. (16-bet).

Ishten tınıp, **júregi qabına sıymay** tınısı ashılıp, jeńil demin aldı. (27-bet).

Joqarıdağı júrek sózi uytqı bolıp kelgen frazeologizmler qaharmannıń ishki sezimlerin ótkir bayanlaw maqsetinde qollanılğan hám bir nárseden qattı seziklenip qorqıw yamasa quwanıw mánislerinde jumsalıp, tásirlilikke jáne de kúsheytip bergен.

Jazıwshı hayran qalıw sezimin ańlatıw ushın bir neshe frazeologizmlerdi qollanadı. Mısalı:

-Shıraǵım-ay, búgin keshten berli Nigarxandı joytıp otırmız ǵoy, óli-tirisin izletseń-o! - dep jılap, eńirep kelgen Dárbiykeniń xabarı Qosıbaydıń **tóbesinen jasın túsirgendey** boldı. (25-bet).

Nurjamaldıń **awzı ańırayıp ashılıp qaldı**. Balanıń suwıq sózine túrshigip, shorshıǵan ana állen waqıtta til qattı. (63-bet).

Biydiń jasaǵan otawına kirgen soń, murtlash jasawıl baqa reńdegi dúnyaga kelgendey **ań-tań shıǵıp**, qır dógerekke tazıday timiskenip qaradı. 109-bet).

Shıǵarmadan alınǵan mısallarda **tóbesinen jasın túsirgendey bolıw, awzı ańırayıp ashılıw, ań-tań shıǵıw** frazeologizmleriniń sırtqı forması jaǵınan hár qıylı bolǵanı menen, Q.Paxratdinov hám Q.Bekniyazovlardıń miynetinde kórsetilgenindey, mánilik jaqtan barlıǵı hayran qalıw degen mánini bildirip kelgen.[6]

Nurjamal balasınıń sózine ishtey súysinip, emirenip kúlse de, Qosıbay **qabaǵın jazbadı**. (10-bet).

Bay qalıń **qabaǵın tars jawıp**, oylanıp qaldı da, állen waqıtta kózin ashtı. (63-bet).

Erjan izalı kók jalday **qabaǵı túnerip**, ózin gúreske sazladı. (21-bet).

Joqarıda keltirilgen mısallarda **qabaǵın jazbaw, qabaǵın tars jawıp, qabaǵı túneriw** sıyaqlı turaqlı sóz dizbekleri sinonimlik qatardı dúzip kelgen. Bul frazeologizmler J.Eshbaevtıń miynetinde kórsetilgenindey ashıwlanıw, izalanıw yamasa bir nársenge qapa bolıw degen mánilerdi bildiredi [3]. Shıǵarmada obrazdıń ózine tán xarakterin ashıw ushın jazıwshı tárepinen qollanılǵan.

Kórkem sóz iyesi óz shıǵarmasında sóylemew, úndemey qalıw degen sózlerdi qollanıwdıń ornına olardıń mánisin ańlwtıw ushın hárqıylı frazeologizmlerdi jumsaydı. Misalı:

Kúsh jumsawǵa tórtewiniń shaması kelmepti, Muxammed Nazir esikten kirip kelgen Ernazardıń turqınan ózi aybındı ma, **tilge kelmesten** baydıń bir úyine qamatıp qoydı. (155-bet).

-Óshir unińdi,-dep, Qosıbay baqırıp jiberdi. -Eldi biylep, tósleytuǵın sen emeseń! **Awzıńa qumdı quyaman**.(166-bet).

Bul mısallardağı frazeologizmler bir-biri menen frazeologiyalıq sinonim bolǵanı menen olardı usı mısallarda biriniń ornına birin qoyıwǵa bolmaydı. Sebebi, sinonimlik qatarlardağı hár bir frazeologizmniń komponent quramı, semantikalıq mánileri hár qıylı. Olardıń ańlatatuǵın emocionallıq-ekspressivlik mánilerde ayırmashılıqlardı seziwge boladı.

Ekewiniń dawrıǵınan setem alıp kemeniń ortasında bir janbasına qonıp, daǵdırıp otırǵan qız dizesine tiregen iyegin julıp aldı. **Kózi tas tóbesine shıqtı.** Hawlıqqan kóz janarı laplap, solǵın ajarı qatıwlanana qaldı. (21-bet).

Álle nege quwanıp kóz janarı jawqıldaydı, álle neden júregi aynıp, **úreyi ushadı.** Aynımalı júrek soǵıwına ózi de hayran...! (15-bet).

Bul frazeologizmler J.Eshbaevtıń miynetinde kórsetilgenindey qattı qorqıw, hawlıǵıp ketiw mánilerin bildiredi [3]. Bul mısallarda **kózi tas tóbesine shıǵıw, úreyi ushıw** frazeologizmleri óz ara sinonimlik qatardı dúzip kelgen bolıp, qaharmanlardıń qorqınısh sezimlerin ańlatıw ushın sheber qollanılǵan. Juwmaqlap aytqanda, joqarıda keltirilgen mısallarda kórgenimizdey jazıwshı K.Sultanov óziniń dóretpelerinde feyil mánili frazeologizmlerdi ózine tán sheberlik penen qollanıp, shıǵarmanıń kórkemlilik dárejesin jáne de asıra alǵan. Feyil mánili frazeologizmler shıǵarmalarda birdey sózlerdiń qaytalanıp keliwiniń aldın alıw, pikirlerdiń ótkir, tásirli etip jetkeriliwinde áhmiyetli orındı iyeleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Қәлендеров М. Синонимы в каракалпакском языке. АҚД. Ташкент.1970.
2. Қәлендеров М. Қарақалпақ тилиндеги синонимлер. Нөкис, 1979;
3. Ешбаев. Ж Каракалпақ тилинин қысқаша фразеологиялық созлиги. Нөкис, «Каракалпақстан» баспасы, 1985.
4. Наурызбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. Тошкент, 1972.
5. Пирниязова А. Қарақалпақ тили фразеологиялық системасы ҳәм оның стилистикалық имканиятлары. (Монография).- Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы. 2020.
6. Пахратдинов Қ, Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиндеги фразеологизмлер. Нөкис, «Билим» баспасы, 2012.